

ПРОБЛЕМЫ ОПУСТЫНИВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Максимчук О.В.г. Волгоград, Российская Федерация, e-mail: olga_maksimchuk@mail.ru

Бобоев С.М.г. Самарканд, Республика Узбекистан

Якубов К.А. г. Самарканд, Республика Узбекистан, e-mail: yakubov_k@mail.ru

Тошматов Н.У.г. Джизак, Республика Узбекистан, e-mail: norpulat.tashmatov@mail.ru

Аннотация: В статье выполнен обзор социальных и технических аспектов восстановления источников воды, используемых в сельском хозяйстве. Применены методы сравнительного, когнитивного, статистического анализа. Выполнен сравнительный и статистический анализ: водообеспеченности стран Центральной Азии и ЮФО РФ по показателю удельной водообеспеченности на 1 человека в год, в результате которого обоснована недостаточность водообеспеченности в рассматриваемых регионах; эксплуатационные запасы воды стран Центральной Азии, на основании которого установлена основная доля водопотребления на цели сельского хозяйственного пользования, в частности – орошения земель; обоснованы диспропорции в водообеспеченности и причины. Теоретически обоснован комплекс технических решений восстановления источников воды и предотвращения опустынивания земель.

Ключевые слова: Проблемы, опустынивание, восстановление, источник воды, технические решения

Abstract: The article provides an overview of social and technical aspects of restoration of water sources used in agriculture. Methods of comparative, cognitive, statistical analysis are applied. A comparative and statistical analysis was carried out: water supply of the countries of Central Asia and the Southern Federal District of the Russian Federation in terms of specific water supply per person per year, as a result of which the insufficiency of water supply in the regions under consideration was substantiated; operational water reserves of the Central Asian countries, on the basis of which the main share of water consumption for agricultural purposes, in particular irrigation of lands, was established; disproportions in water supply and the reasons were substantiated. A set of technical solutions for restoring water sources and preventing desertification of lands has been theoretically substantiated.

Key words: Problems, desertification, restoration, water source, technical solutions

Введение. Ежегодно, начиная с 1995 года, 17 июня 2025 г. – все прогрессивные идеи и проекты сфокусированы на точке отсчета – Всемирном дне борьбы с опустыниванием и засухой. За всю историю развития человеческого общества разработано, внедрено, функционирует множество инженерно-технических решений по использованию воды в различных источниках ее происхождения на ежедневные нужды и цели воспроизводства. Несмотря на наличие разработок по решению обозначенных проблем, они не теряют актуальности. В связи с вышесказанным данное исследование направлено на обоснование технико-экономических аспектов восстановления источников воды, используемых в сельском хозяйстве на примере стран Центральной Азии и выборки регионов Российской Федерации с учетом условий трансграничности.

Методы исследования. Исследование проблем и технико-экономических аспектов восстановления источников воды, используемых в сельском хозяйстве базируется на основных положениях пространственной экономики, экономики агропромышленного комплекса (АПК) с применением методов сравнительного, когнитивного, статистического анализа процессов водопотребления на примере стран Центральной Азии (Казахстана,

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) и Южного федерального округа РФ (Астраханской, Волгоградской областях и республики Калмыкия).

Результаты. Опустынивание - процесс, обусловленный воздействием природно-климатических предпосылок (характерных для аридных территорий, приходящихся на Центральную и Среднюю Азию, которые [22], относятся к территориям с полным отсутствием и/или малым количеством осадков [10; 22; 23]); экологических и гидрогеологических условий, способствующих опустыниванию в результате природопользования и жизнедеятельности человека в границах конкретных территорий; технико-технологических условий освоения территорий для целей строительства и функционирования промышленных зданий и сооружений, сопровождающееся прямым и, как правило, негативным воздействием на биоценозы в границах этих территорий; использованием земель в сельском хозяйстве; не эффективной утилизацией и переработкой промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, твердых коммунальных, жидких отходов, газообразных выбросов, разрушающих почвы и озоновый слой атмосферы. И особенно эколого-экономических условий - недостаточностью и несвоевременностью рекультивационных мероприятий, проводимых в результате освоения территорий, промышленной и жизнедеятельности; агрессивностью отходов промышленного производства транспортной сферы, сельского хозяйства и животноводства; ирригационно-мелиоративной деятельностью, которая приводит к изменению естественного режима функционирования природных водных объектов, росту концентрации солей в реках и водохранилищах и ухудшению качества воды, используемой на нужды жизнедеятельности человека [3; 9].

Одним из основных является показатель удельной водообеспеченности на 1 человека в год, рассмотрим на примере стран Центральной Азии:

- на первом месте Кыргызстан – 150 тыс. м³ на 1 человека в год [21];
- на втором месте Таджикистан с показателем 100 тыс. м³ на 1 человека в год [16];
- на третьем месте Казахстан с показателем 6,0 тыс. м³ на 1 человека в год [16-17];
- на четвертом месте Узбекистан с показателем 1,710 тыс. м³ на 1 человека в год [16-17];
- самая низкая удельная водообеспеченность 0,5 тыс. м³ на 1 человека в год в Туркменистане.

Очевидна диспропорция в водообеспеченности по странам, причем можно сделать вывод об избытке водообеспеченности в Кыргызстане и значительном дефиците воды в Узбекистане и Туркменистане.

Практически во всех странах наблюдается неравномерное распределение источников воды, что ведет к диспропорции водообеспеченности, в основном низкая водообеспеченность наблюдается в сельских и удаленных административного центра территориях:

- в Казахстане низкая водообеспеченность в Мангистауской области [16-17];
- в Кыргызстане низкая водообеспеченность в Таласской и Баткенской областях [21];
- В Таджикистане обеспеченность качественной водой составляет 24% населения сельских территорий, ориентировочно – аналогичные показатели и в Туркменистане [6];
- в Узбекистане обеспеченность водой сельских территорий составляет 71%, городов – 89%, при в целом благоприятной картине проблема дефицита воды и ее рационального использования стоит очень остро.

Далее рассмотрим наличие эксплуатационных запасов воды по целевому назначению в странах Центральной Азии (табл. 1).

Таблица 1.

Эксплуатационные запасы воды стран Центральной Азии
[составлено авторами на основе: 16-17]

Показатели	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Туркменистан	Узбекистан
Хозяйственно-питьевое водоснабжения, млн м ³ /сут	16,7	3	3,5	2,6	4
Производственно-техническое водоснабжение, млн м ³ /сут	3,3	4	6,5	6,3	6
Сельскохозяйственное водоснабжение, млн м ³ /сут	23	93	90	91,1	90

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о сопоставимо равных условиях исследуемых стран Центральной Азии. При это надо учесть трансграничность водных ресурсов на территории стран Центральной Азии: исток реки Сырдарьи находится в Кыргызстане и течет она по территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Исток реки Амударьи находится в Таджикистане и далее русло реки охватывает территории Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Более 90% водных ресурсов расположены на территории Кыргызстана и Таджикистана [6]. При этом структура эксплуатационных запасов воды по целевому назначению имеет отличие только в Казахстане, а в остальных странах основная доля 90% – сельскохозяйственное водоснабжение, причем в большей степени приходится на орошаемое земледелие. В среднем более 5% составляют эксплуатационные запасы воды на производственно-технические цели. Однако, неожиданно эти показатели более низкие в промышленно развитом Казахстане – всего 3,3%, и немного выше – 4% в Кыргызстане.

По хозяйственно-питьевому водоснабжению наблюдаем значительные отклонения показателей:

- самые высокие показатели в Казахстане 16,7 млн м³/сут;
- минимальное значение в Туркменистане 2.6 млн м³/сут;
- примерно равные значения в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане (3, 3.5 и 4 млн м³/сут соответственно).

Рассмотрим проблему с позиций устойчивости развития территории, определяемой экономическим ростом, социальной ответственностью и экологическим балансом. Экономический рост характеризуется множеством показателей, в данной статье ограничимся одним из них – численностью населения и ее приростом (см. рис. 1-5) на примере территорий республик Центральной и Средней Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Рис. 1. Динамика численности населения в Казахстане за 1952-2024 гг. Примечание. Составлено по: [18]

Прирост численности населения характеризует комфортность условий для проживания на данной территории, наличие соответствующих благоприятных социально-экономических

условий. Названные республики показывают устойчивую динамику роста численности населения, при этом основным является рост рождаемости, особенности в последние 5 лет.

Плотность населения Казахстана на 2024 г. равна 7.3 человека на 1 км². Численность населения в 2024 г. составляет 19 848 295 чел., прогнозируемая численность к 2100 г. - 25 738 010 чел. [18] Проблем с водообеспеченностью в Казахстане на данном этапе нет - удельная водообеспеченность на 1 человека в год составляет 6,0 тыс. м³. Однако, к 2050 г. прогнозируется ухудшение ситуации, если не предпринять мер сегодня. Так же ситуация с обеспеченностью водой в республике существенно различается по регионам - достаточно водообеспеченными являются территории бассейна реки Иртыш (Восточно-Казахстанская область), дефицитными - Мангистауская область [15].

Рис. 2. Динамика численности населения в Кыргызстане за 1951-2024 гг. Примечание. Составлено по: [18]

Плотность населения Кыргызстана равна 34.6 человека на 1 км². Численность населения в 2024 составляет 6 912 666 чел., прогнозное значение к 2100 г. - 8 851 936 чел. [18] Кыргызстан хорошо обеспечен водными ресурсами – около 150 тыс. м³ на 1 чел. (например, аналогичный показатель для России – 702 тыс. м³ на 1 чел.). Но водообеспеченность также характеризуется неравномерностью распределения по территории республики – 26% приходится на Нарынскую область, 24% и 17% Иссык-Кульская и Джалал-Абадская области соответственно, по 4% приходится на самые засушливые Таласскую и Баткенскую области [8].

Рис. 3. Динамика численности населения в Таджикистане за 1951-2024 гг. Примечание. Составлено по: [18]

Плотность населения Таджикистана равна 72.3 человека на 1 км², численность населения в 2024 г. составляет 10 304 467 чел., к 2100 г. прогнозируется рост до 18 928 227 чел. [18] На текущий период Таджикистан обеспечен водными ресурсами, но всего 55% населения имеют доступ к безопасному источнику водоснабжения и этот показатель является самым низким среди стран Центральной Азии. Наблюдается большой разрыв в обеспеченности водой городских и сельских территорий: только 24% населения сельских районов Таджикистана охвачено услугами водоснабжения [Улучшенный доступ к безопасной воде, 2024].

Рис. 4. Динамика численности населения в Туркменистане за 1951-2024 гг.

Примечание. Составлено по: [18]

Плотность населения Туркменистана составляет 12.9 человека на 1 км². Численность населения в 2024 г. - 6 297 607 чел. И прогнозируемый рост в 2100 г. до 8 323 971 чел. [18] По данным экспертов, 92% водных ресурсов республики идут на нужды сельского хозяйства, 5% - на цели производственной деятельности, и всего 3% – на хозяйственно-бытовые нужды. Водообеспеченность возможна только при более рациональном водопотреблении [4].

Плотность населения Узбекистана равна 78.8 человека на 1 км², численность населения в 2024 г. составляет 35 258 754 чел., прогнозируемая на 2100 г. - 38 142 222 чел. [18]. Как видно, по статистическим данным Узбекистан - самая густонаселенная страна Центральной Азии. В республике на сегодня наблюдается острый дефицит воды, особенно в сельских районах. Так, данные ВОЗ и ЮНИСЕФ, показывают, что 71% сельского населения имеет доступ к безопасной питьевой воде и всего 32% сточных вод проходят надлежащую очистку. В городах показатель обеспеченности качественной водой составляет 89% [19].

Рис. 5. Динамика численности населения в Узбекистане за 1951-2024 гг. Примечание.

Составлено по: [18]

Справочно приведем численность по Республике Калмыкии (республика входит в Южный федеральный округ Российской Федерации, рис. 6) – по своим показателям она не сопоставима с вышеперечисленными странами, однако нас интересует в данной статье именно как территориально расположенная в условиях аридного климата и в полной мере испытывающая проблемы опустынивания и обеспеченности населения водой.

Рис. 6. Динамика численности населения в Республике Калмыкия (входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации) за 2000-2024 гг. Примечание. Составлено по: [20]

Таблица 2.

Технические решения восстановления источников воды, используемых в сельском хозяйстве

Тип решения	Краткая характеристика решения	Характеристика целевого объекта применения	Ожидаемый или полученный эффект апробации
Фильтрация воды в местах водозабора и фильтрация стоков отработанной воды в местах прямого сброса в водоем	Системы фильтрации, водоочистки и водоподготовки, фильтрационные резервуары, отстойники Технологии однослойной и многослойной фильтрации (микро-, ультра-, нано фильтрация и обратный осмос): физико-химические, химические и биологические	Все типы источников воды (пример: оз. Тегерн, Германия)	Предотвращение загрязнения источников воды Снижение уровня заболеваемости Использование осадка сточных вод для целей рекультивации земель сельскохозяйственного и общего назначения [6]
Реабилитация поверхностных водотоков и водоемов [12-13]	Проводится без оценки состояния экосистемы и направлена на изменение морфологических и гидрологических характеристик источника воды Технологии: заселение водоемов биодиструкторами, предотвращающими размножение отрицательной биогенной среды (например, подселение хлорелл, двухстворчатых моллюсков)	Малые масштабы, малые участки водных объектов Поймы и большие водные бассейны исключаются	Не предусмотрен мониторинг и оценка по отношению к исходному или эталонному состоянию. Эффект выражен в возрождении функциональных возможностей источников воды самовоспроизводиться при изменениях внешней среды
Аэрация и искусственное обогащение кислородом [12-13]	Обогащение кислородом источников воды с низким его содержанием и нарушенным составом биогенной среды, увеличение концентрации кислорода в водной массе Технологии: растворение кислорода; подачи обогащенной кислородом воды; введение кальция	Озера, пруды, лагуны (пример: оз. Тегель, Германия; пограничное оз. Ферто/ Неусиделерзее, Венгрия/ Австрия; озера в Великобритании)	Улучшение качества воды в водоеме с сопутствующим улучшением всего биоценоза (ихтиофауны) с сохранением эффектов коммерческого использования
Искусственная дестратификация (принудительная циркуляция) [12-13]	Принудительное обогащение воды путем подачи воздуха в водоем Технологии: искусственное разрушение температурной стратификации	Озера, пруды, лагуны, каналы, резервуары (пример: оз. Больц, США)	Предотвращение образования термической стратификации или ее ликвидация
Биоманипуляция (изменение пищевой цепи) [12-13]	Регуляция биопопуляций Технологии: Искусственное разведение, подселение молодняка, мальков; отлов; использование	Озера, пруды, лагуны (пример: оз. Весиярви, Финляндия; оз. Харку и	Улучшение качества воды в результате регуляции популяции ихтиофауны

	модифицированных рыболовных сетей; установка водных объектов (искусственные деревья) для создания среды для размножения целесообразных биоорганизмов	Улемисте, Эстония; оз. Вьенг, Дания; озера в Великобритании; лагуна Хорнилло, Испания)	
Покрытие дна [12-13]	Очистка, регуляция отложений на дне водоема Технологии: Установка барьеров с использованием различных технических возможностей	Озера, пруды, лагуны (пример: озера в Финляндия; озера в Великобритании)	Снижение образования биогенных осадков, а также предотвращение их образования и поступления из донных отложений или подземных вод в водоем
Химическое связывание фосфора [12-13]	Очищение водоемов от донных отложений Технологии: Связывание растворенного в воде фосфора соединениями железа или алюминия с последующим осаждением частиц на дно и одновременным использованием кальция	Озера, пруды, лагуны (пример: лагуна Хорнилло, Испания)	Очищение дна водоемов, оздоровление биогенной среды и предотвращение заболачивания Результат воздействия зависит от <i>pH</i> воды в водоеме
Разбавление и поливка [12-13]	Дополнительное введение воды с низким биогенным содержанием для снижения концентрации биогенных элементов в воде Технологии: механические	Озера, пруды, лагуны	Снижение негативной биогенной среды в водоеме и доведение ее структуры с учетом требований ПДК. Снижает время водообмена, создает эффект разбавления, приводит к ликвидации фитопланктона, снижает концентрации биогенных элементов
Землечерпание [12-13]	Химический анализ донных отложений, удаление гниющего материала с глубины 15-20 мм, покрытие донных отложений окисью железа и последующая аэрация Технологии: типа «вакуум-фильтр», выемка донных отложений техническими средствами	Озера, пруды, лагуны, участки рек (пример: оз. Шляхтензее, Германия; пограничное оз. Ферто/ Неусиделерзее, Венгрия/ Австрия; озера в Великобритании; лагуна Хорнилло, Испания; Богоденовский пруд, ручей Безымка, РФ; оз. Боровое, Казахстан)	Увеличение глубины водоема и возможностей использования береговой зоны; утилизация удаленных из водоема донных отложений
Удаление макрофитов [12-13]	Регуляция популяций водной высшей растительности (водной высшей растительности) Технологии: механические (сбор); физические (применение ультразвука); химические (реагенты); биологические (бактериофаги, бактерии)	Озера, пруды, лагуны, каналы (пример: озера в Великобритании, Венгрии)	Повышение рекреационной значимости водоема, улучшение условий обитания ихтиофауны и рыболовства
Восстановление водоемов с биоремедиацией [1-2]	Регуляция популяций микроорганизмов, растений, размещение ферментов, нейтрализующих или удаляющих загрязнителей воды Технологии: технологии «in-situ» и «ex-situ»; забор микроорганизмов из источника воды и их размножение («Волфиш»)	Источники воды всех типов (пример: ликвидация экологической катастрофы в связи с разливом 11 мил. Галлонов нефти Exxon Valdez в 1989 г. в принц Уильям-Саунд, Аляска; р. Бугач, РФ)	Экологичное очищение источников воды с тяжелыми формами загрязнения – путем введения микроорганизмов, которые разбивают загрязнения на разные фракции с менее негативным воздействием на экосистемы и последующей возможностью ее самовосстановления
Регулирование уровня воды, объема воды [12-13]	Замена воды, насыщение кислородом, откачка или, напротив, повышение объема воды Технологии: механические (насосы, аналоговое оборудование)	Озера, пруды, лагуны, каналы	Предотвращение распространения растительности, повышение рекреационной значимости, улучшение береговой зоны

Плотность населения республики составляет 3,5 человека на 1 км², численность населения в 2024 г. 266 881 чел. (0,18%) [Численность населения в Калмыкии,2024], оценочный прогноз

численности к 2100 г. – 223 222 чел. Данный прогноз выполнен предварительно при пессимистическом сценарии решения проблем обеспеченности водой и опустынивания, так как анализ динамики сокращения численности населения показал, что в большей степени именно эти проблемы влияют на снижение рождаемости, устойчивую тенденции образовательной и трудовой миграции в более благополучные регионы РФ. 7,4% жителей республики обеспечены качественной водой (при общероссийском показателе 85,5%) [5].

Из 180 стран по данным экологического рейтинга по состоянию на 2022 г. распределение таково: Казахстан – 93, Узбекистан – 107, Таджикистан – 117, Туркменистан – 118, Кыргызстан – 126 (справочно: Россия – 112) [14]. Приведем справочно данные по Калмыкии - из 84 регионов РФ Республика Калмыкия находится на 67 месте экологического рейтинга по итогам оценки в 2023-2024 гг. [7]. По приведенным статистическим данным можно сделать вывод - с ростом населения растет социальное неравенство, ухудшается экологическая обстановка.

Рассмотрим лучшие практики разработки и реализации технических решений восстановления источников воды, используемых в сельском хозяйстве (табл. 2).

Для успешного восстановления источников воды необходимо также учитывать экологические последствия и социальные аспекты, такие как влияние на биоразнообразие, здоровье населения и уровень жизни. Важно разработать стратегию, которая будет способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства и сохранению природных ресурсов. Таким образом, восстановление источников воды – это сложный процесс, требующий тщательного планирования, координации и инвестиций. Однако, при правильном подходе, он может стать ключевым фактором в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских регионов.

Список использованной литературы

1. Водные экосистемы: восстановление водоемов с биоремедиацией, 2024. URL: <https://fastercapital.com/ru/content/Водные-экосистемы--восстановление-водоемов-с-биоремедиацией.html#Введение-в-биоремедиацию> (дата обращения 05.08.2024).
2. Войтехов М.Я. Об определении восстановления нарушенных торфяных болот // Труды Инсторфа: научный журнал. № 4 (57). Тверь: ТвГТУ, 2012. - 64 с.
3. Деградация земель – URL: https://www.mkurca.org/temy/degradaciya_zemel/ (дата обращения 15.04.2024).
4. Доклад по ЦУР: Туркменистан достиг предела водопользования – URL: <https://ekois.net/doklad-po-tsur-turkmenistan-dostig-predela-vodopolzovaniya/#more-44341> (дата обращения 12.04.2024).
5. Как можно решить проблему с водой в Калмыкии? – URL: <https://riakalm.ru/index.php/news/society/32962-kak-mozhno-reshit-problemu-s-vodoj-v-kalmykii> (дата обращения 13.04.2024).
6. Матвеева Л.Г. Цифровые меридианы развития водного хозяйства региона в парадигме мобилизационной экономики // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. Том 17 № 3 (2024). С. 107-121 Digital meridians for the development of the regional water sector in the paradigm of mobilization economics
7. Национальный экологический рейтинг регионов РФ по итогам зимы 2023-2024 г. – URL: <https://greenpatrol.ru/tpost/86a9zxhcr1-natsionalnii-ekologicheskii-reiting-regi> (дата обращения 13.04.2024).
8. Осмонбетова Д.К. Водные ресурсы и водообеспеченность Кыргызстана // Природообустройство. – 2021. – № 2. – С. 117-124. DOI: 10.26897/1997-6011-2021-2-117-124.
9. Оценочные доклады по приоритетным экологическим проблемам Центральной Азии,

Ашхабад, 2006. – 148 с.

10. Отчёт по проекту Аральское море и страны Центральной Азии в условиях изменения климата в 21 веке – 52 с. – URL: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/The%20Aral%20Sea%20Central%20Asian%20Countries%20and%20Climate%20Change%20in%20the%2021st%20Century_Draft_RUS.pdf (дата обращения 10.04.2024).

11. Попов А.Н., Оболдина Г.А., Прохорова Н.Б. Концептуальные основы реабилитации поверхностных водных объектов // Водное хозяйство России № 4, 2017. – С. 4-17 DOI: 10.35567/1999-4508-2017-4-1

12. Регеранд Т.И., Филатов Н.Н. Водная среда: комплексный подход к изучению, охране и использованию. – Петрозаводск: КарНЦ РАН. 2008. С. 9-18.

13. Регеранд Т.И., Филатов Н.Н. Опыт стран ЕС по восстановлению озер: проект Интеррег «LakePromo» // Теория и практика восстановления внутренних водоемов, Санкт-Петербург. 2007. - С. 53

14. Рейтинг стран по уровню экологии – URL: <https://nonews.co/directory/lists/countries/ecology> (дата обращения 13.04.2024).

15. Рябцев А. Доклад Республики Казахстан – URL: http://www.cawater-info.net/5wwf/national_report_kazakhstan.htm (дата обращения 11.04.2024).

16. Сатункин И.В., Соболин Г.В., Хилько Л.Н., Прядкин А.А. Водообеспеченность территории России и стран СНГ // Известия Оренбургского государственного аграрного университета – С. 205-208 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vodoobespechennost-territorii-rossii-i-stran-sng> (дата обращения 13.04.2024). Water supply of the territory of Russia and the CIS countries

17. Сирожидинов К.Ш. Оценка водных ресурсов ГБАО Республики Таджикистан // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия естественных наук, № 2-4 (42), 2016. – С. 82-86. Assessment of water resources in GBAO of the Republic of Tajikistan

18. Счетчик населения Азии – URL: <https://countrymeters.info/ru/Asia> (дата обращения 11.04.2024).

19. Узбекистан первым в Центральной Азии присоединился к Протоколу ООН по воде и здоровью – URL: <https://news.un.org/ru/story/2024/01/1448557> (дата обращения 12.04.2024).

20. Численность населения в Калмыкии – URL: <https://gogov.ru/population-ru/klm#:~:text=> (дата обращения 12.04.2024).

21. Шумова Н.А. Водохозяйственные аспекты землепользования в Республике Калмыкия в современных климатических условиях, 2017. URL: <http://orensteppe.org/content/vodohozyaystvennyye-aspekty-zemlepolzovaniya-v-respublike-kalmykiya-v-sovremennyh> (дата обращения 05.08.2024) DOI: 10.24412/cl-36359-2021-880-887. Water management aspects of land use in the Republic of Kalmykia in modern climatic conditions

22. Kottke M., Grieser J., Beck C., Rudolf B., Rubel F. World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated // Meteorologische Zeitschrift, Vol. 15, No. 3, 259-263 (June 2006) © by Gebrüder Borntraeger 2006.

23. Köppen W. Über die Abhängigkeit des klimatischen Charakters der Winde von ihrem Ursprunge Repertorium für Meteorologie, Tip. Imperatorskoj Akademii Nauk, 1874. – 15 с.